

Abdilatif Sarimsokov

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti
Namangan filiali professori,
tarix fanlari nomzodi.

E-mail: abdulsarimsokov@gmail.com

O‘ZBEKLAR TAQVIMIY MAROSIMLARINING ARXEOLGIK MANBALARDA AKS ETISHI.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17205072>

Annotatsiya. Maqolada o‘zbek xalqining qadimiy taqvimiy marosimlari arxeologik manbalar asosida tahlil qilingan. Tadqiqotda tarixiylik, qiyosiy-mantiqiy tahlil, ketma-ketlik va xolislik metodlari qo‘llanilgan. Qoya tosh suratlarida xalqimizning astronomik qarashlari, quyosh va oy kulti, hosildorlik bilan bog‘liq mifologik tasavvurlar hamda mavsumiy marosimlar keng yoritilgan. Soymalitosh, Sarmishsoy, Bukantov va boshqa arxeologik yodgorliklarda topilgan petrogliflar qadimgi dehqonchilik, osmon yoritkichlariga sig‘inish va yil hisobi bilan bog‘liq ijtimoiy-madaniy an‘analardan dalolat beradi. Tadqiqot natijalari qadimgi ajdodlarimizning astronomik kuzatuvlarga asoslangan taqvimiy qarashlari va marosimlari ularning ijtimoiy hayoti va madaniyatida markaziy o‘rin tutganini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: Taqvimiy marosimlar, petrogliflar, Soymalitosh, arxeologik manbalar, quyosh kulti, oy kulti, mifologik tasavvurlar, o‘zbek xalqining urf-odatlari.

Kirish. Insoniyat taraqqiyotining ajralmas qismlaridan biri bo‘lgan taqvimiy marosimlar qadimdan turli madaniyatlar va sivilizatsiyalar hayotida muhim ahamiyat

kasb etgan. Taqvimiy marosimlarning kelib chiqishi, shakllanishi va rivojlanishini o'rganishda arxeologik topilmalar, moddiy madaniy meros va yozma yodgorliklar muhim o'rin tutadi. Ayniqsa, taqvimiy urf-odat va marosimlarning tarixiy ildizlarini aniqlashda arxeologik manbalar alohida ahamiyatga ega.

Asosiy qism. Ilk taqvimiy tushunchalar tosh davriga oid petrogliflar – toshlarga o'yib chizilgan suratlarda aks etgan. Paleolit davridan o'rta asrlargacha tegishli bo'lgan qoyatosh suratlari dunyoning barcha joylarida uchraydi.

O'rta Osiyoning Qoratog', Bo'kantog', Tomditog', Tyanshan, Pomir, Nurota, Chotqol va boshqa tog'laridan topilgan petrogliflar diqqatga sazovor. Qoyatosh rasmlari avvalo san'at obidasi sifatida san'at tarixini o'rganishda, arxeologik va tarixiy manba sifatida ibtidoiy va qadimgi qabilalarning ijtimoiy hayoti va ruhiy olamini o'rganishda katta ahamiyatga ega. Qadimgi odamlar tabiatdagi barcha narsani o'z holicha, ya'ni qanday ko'rishsa shu holda tasvirlashga harakat qilishgan. Davrlar o'tishi bilan bu aniqlik holati soddalashib boradi [7: 4, 32 b.; 10: 710-714 p.].

Turon hududida istiqomat qilgan xalqlar tomonidan yaratilgan qoyatosh suratlarida qadimgi mifologik tasavvurlar, hosildorlik va qut-baraka g'oyasi bilan bog'liq magik qarashlar, arxaik marosim va udumlar o'z ifodasini topgan. Farg'ona tizma tog'laridagi Soymalitosh qoyatosh suratlarida taqvimiy asotirlar, quyosh, oy va hosildorlik kulti bilan bog'liq afsonaviy tasavvurlar, Navro'z bayrami hamda yerga birinchi qo'sh solish marosimi aks etgan [9: 40-43; 6; 2: 50-67; 4: 181-202].

Soymalitosh petrogliflari va ularning tarixiy qatlamlari quyidagicha bo'lish mumkin:

- 1) protosak davri (mil. avv. II-I ming yilliklarga oid bo'lgan protosak, ya'ni saklarning ajdodlari yoki saklardan avvalgi davrga mansub petrogliflar);
- 2) saklar davri (mil. avv. VIII-III asrlarga oid saklar davri petrogliflari);
- 3) xunn-usun davri (mil. avv. III asrdan – milodning II asrigacha bo'lgan xunn-usun davri petrogliflari);
- 4) xunn-turkiylar davri (milodning III-VIII asrlaridagi xunn-turkiylar davri petrogliflari).

A. N. Bernshtamning fikriga ko'ra, Soymalitosh qoyalariga chizilgan qadimiy petrogliflarni yaratilish davriga ko'ra 4 ta bosqichga bo'lingan [5: 50-67 b.]. Yuqoridagi ma'lumotlarga ko'ra o'zbek xalqi ajdodlarining vaqt hisobi borasidagi bilimlari uch-to'rt ming yil oldingi davrlarga borib taqalganligini ko'rishimiz mumkin.

Soymalitoshdagi petrogliflardan birida boshi doirasimon shakldagi afsonaviy ma'bud tasviri mavjud. Uning boshida aylanasiga 28 ta chiziqcha yoki nur belgisi

tushirilgan bo‘lib, boshining ichiga chizilgan «quyosh odamcha»ning boshida esa 12 ta chiziq bor. Ma‘bud tasvirining tepasida esa yarim oy yoki do‘nglik shaklidagi belgi chizilgan.

Bu Oy ma‘budining tasviri bo‘lib, uning boshidagi 28 chiziqcha tungi yoritqich – Oy fazalarining o‘zaro o‘rin almashuvidan iborat bir oylik muddatni anglatadi. Qadimgi odamlar oy fazalari 28 kun ichida qaytalanishini yaxshi bilishgan hamda Oy ma‘budining yuz ko‘rsatishi, ya‘ni yangi oy – Hilol ko‘ringan kun alohida magik marosimlar bilan qarshilangan. Bugungi kungacha yangi oy ko‘ringanda «Haqqoy, haqqoy, oyni ko‘rdik omonlik, hech ko‘rmaylik yomonlik, yanagi oy, yanagi yillarga, bosh eson, bag‘rim butun bo‘lib yetaylik!» qabilidagi marosim aytimlarning ijro etilishi o‘tmishda oy taqvimidan samarali foydalangan ajdodlarimizning taqvimiy marosimlari tizimida oy ma‘budini sharaflash bilan bog‘liq magik qarashlar hamda marosimlar keng urf bo‘lganligidan dalolat beradi [5: 11 b.].

Oy ma‘budining boshidagi 12 ta chiziq qadimgi farg‘onaliklar foydalangan, har biri 28 kundan iborat bo‘lgan oy taqvimini anglatadi. Mazkur taqvimga ko‘ra, bir yil 12 oy yoki 336 kundan iborat bo‘lib, shamsiy yilga nisbatan yo‘l qo‘yilgan 30 kunlik «xato» o‘n uchinchi oy hisobiga to‘ldirib, tenglashtirib borilgan. Soymalitoshda qayd qilingan boshida o‘n uchta nur mavjud bo‘lgan odamcha tasvirini Yu. N. Golenduxin ana shu «qo‘shimcha oy»ning timsoliy ifodasi deb hisoblagan. Shuningdek, Oy ma‘budi tasvirining ustidagi yarim oy yoki do‘ng shaklidagi belgi ham ushbu suratning qamariy timsol ekanligini tasdiqlovchi chizgi bo‘lishi kerak [4: 190 b.].

Soymalitosh suratlarida boshi quyosh shaklidagi afsonaviy obrazlar, qo‘sh haydayotgan odamlar, ramziy raqslarni ijro etayotgan shomonlar, qurbonlikka atalgan jonivorga kamonidan o‘q uzayotgan tirandozlar tasvirlanganligi mazkur hudud qadimgi dehqonlarning mavsumiy marosimlar hamda osmon yoritkichlariga bag‘ishlab qurbonlik marosimlari o‘tkaziladigan muqaddas joylaridan biri vazifasini bajarganligini ko‘rsatadi.

Quyosh va Oy kulti O‘rta Osiyodagi qadimgi xalqlarning turmush tarzi, mifologiyasi, urf-odat va marosimlarida markaziy o‘rin tutadigan muhim omil bo‘lgan. Qadimgi davrlarda osmon yoritkichlariga – quyosh va oyga, ularning ta‘siriga ishonch va ehtirom bo‘lgan. Soymalitosh petrogliflarida, ayniqsa, boshi nur tarqatib turgan quyosh shaklidagi odamlar obrazining ko‘p uchrashi, qadimgi xalqlarning osmon bilan bo‘lgan ruhiy aloqalarini va ularning osmon yoritkichlariga bo‘lgan ehtiyojini namoyon etadi. Qadimgi kosmogonik mifologiyada osmon yoritkichlari, shu jumladan quyosh va oy, ko‘pincha jonlantirilgan va ularning quvvat va ta‘sirlari odamga xos sifatlar, masalan, odam ko‘rinishi va hayotiy funksiyalarga

ega bo'lgan asotiriy personajlar sifatida tasavvur qilingan. Bunday personajlar asosida odamlarning kundalik hayotiga ta'sir etgan, ularga xos ruhiy va madaniy vazifalarni bajarish uchun yo'l-yo'riq ko'rsatgan afsonalar shakllangan.

Boshi quyosh shaklidagi odamlar tasvirining qoyatoshga chizilishi, qadimgi Farg'ona vodiysi aholisi mifologiyasining osmon yoritkichlariga bo'lgan ehtiromi va ularni antropomorf obrazlarida tasavvur qilinganligini ko'rsatadi. Bu esa, o'z navbatida, inson va tabiat o'rtasidagi o'zaro aloqa va jismoniy-ruhiy dunyoqarashning bir shakli sifatida ham talqin qilinadi. Soymalitosh petrogliflari chizilgan davrlarda, odamlar quyoshning ertalab chiqishi, bir muddat yuqorida turib qolishi, kechga yaqin qizarib botishi va quyoshning tutilishi sabablarini tushuntirishga qaratilgan shamsiy miflar keng tarqalgan. Bu kabi shamsiy asotirlar, shuningdek, insonlar hayotiga oid muammolarni ham yoritgan. Miflar orqali odamlar quyoshning harakatlarini, ufqdagi o'zgarishlarni, kuni bo'yi davomidagi fazo harakatini tushunishga intilishgan. Shuningdek, quyoshning yilning turli fasllarida ufqning turli joylaridan chiqishi va botishi kabi tabiiy hodisalar, osmonning har bir qismidan alohida ma'no beriladigan belgilar sifatida qabul qilingan. Bu belgilangan uzluksiz davriylik jarayonlar, ularning kundalik hayotida muhim ahamiyatga ega bo'lgan.

«Quyosh odamcha»larining doirasimon boshidan taralayotgan nurlar sonining o'n ikkita ekanligi, bu petrogliflarni yaratgan xalqning astronomik va taqvimiy bilimlarini aniq ko'rsatadi. Bu, ularning osmondagi o'n ikki yulduz burjlari, shuningdek, quyoshning yil davomidagi chiqish va botish nuqtalari, hamda bir yilning o'n ikki oydan iborat ekanligi haqidagi aniq va mukammal tushunchalarga ega bo'lganligini tasdiqlaydi.

Janubiy cho'qqi oldidagi toshlardan birida shunday uchta «quyosh odam» tasviri joylashgan bo'lib, ularning tagida oy fazalarining turli holatlarini aks ettiruvchi belgilar ham tasvirlangan. Bu tasvirlar astronomik va taqvimiy bilimlarning chuqur bo'lishini, hamda ularning o'z davrlarida osmondagi tabiiy hodisalarni bilan kuzatishganini ko'rsatadi.

Yu. N. Golenduxinning aniqlashicha, mazkur toshning petroglif bilan bizga tanish tarafi deyarli butun yil davomida quyoshning «yuzi»ni ko'rmasdan turibdi, faqat yozgi «quyosh turishi» paytidagina, ya'ni quyoshning mavsumiy harakatiga muvofiq, ushbu «quyosh odam» obrazi nur bilan yoritiladi. Bu, shuningdek, qadimgi jamiyatlar zimmasiga tushgan astronomik jarayonlarning muhim fazoviy holatlarini to'g'rilash uchun murakkab amaliy tajribaga ega bo'lishlarini ko'rsatadi [4: 188-189 b.].

Dehqonchilik madaniyati qadimgi Farg‘ona vodiysi aholisi orasida birmuncha taraqqiy etgan bo‘lib, bahorgi va kuzgi tengkunliklar, yozgi «quyosh turishi» (ya'ni eng uzun kun) va qishki «quyosh qantarilishi» (eng qisqa kun) kabi astronomik voqealar bilan bog‘liq mavsumiy marosimlar o‘tkazilgan. Soymalitoshdagi petrogliflarda bu marosimlar bilan bog‘liq obrazlar va belgilar tasvirlangan, bu esa qadimgi jamiyatning quyosh kultiga bo‘lgan hurmatini va uning astronomik hodisalarga nisbatan tushunchalarini ko‘rsatadi. Janubiy cho‘qqi ostidagi toshda tasvirlangan «quyosh odam» obrazining uchtalik tuzilishi, nazarimizda, yozgi «quyosh turishi» vaqtini aniq belgilash maqsadida ishlangan. Bu tasvir, o‘zbek xalq taqvimida quyosh harakatiga asoslangan vaqt manzillarini aniqlash uchun an‘anaviy «uchlik» mezoniga amal qilish madaniyatini ifodalaydi.

Surxondaryo viloyatining Boysun tumanidagi Nazari, Aylangari qishloqlarida yilboshi – Navro‘z bayrami bo‘ladigan kun, ya‘ni quyoshning hamal burjiga kirishi janub tomondagi cho‘qqida o‘sayotgan uchta asriy archaga qarab aniqlangan: «Uch archa o‘sayotgan tog‘ning oldidagi cho‘qqida bir katta zarang daraxti o‘sadi. O‘sha zarang daraxtidan quyosh botgandan keyin ertasi kuni xut oyining birinchi kuni hisoblanadi. Bu kun nazariliklar shevasida «xutka» deyiladi. Xut oyi oxirlab qolganida chollar quyoshning botishini kuzatadilar. Bu qishloqlarda quyosh quyi tarafdagi toshlarning orqasiga botadi. Quyosh ana o‘sha uch archaning birinchisidan botgan kuni «ertaga qozon to‘ldi» e‘lon qilinadi. Ertasi kuni quyosh o‘rtadagi archadan botadi va keyingi kuni kuni yilboshi qilinadi. Quyosh o‘rtadagi archadan botganining ertasiga qishloq hisobdonlari birinchi hamal kiradi deyдилar» [5: 13 b.].

Soymalitoshning Janubiy cho‘qqisi oldidagi toshlarga chizilgan uchta «quyosh odam» tasviri ham xuddi shunga o‘xshash taqvimiy belgi vazifasini bajargan. Bu tasvirlar quyoshning belgilangan nuqtalarga ta'sirini ko‘rsatib, dehqonlarga qish va bahor fasllaridagi muhim vaqtlarni belgilashga, yozgi "quyosh turishi" muddatini aniqlashga yordam bergan. Qadimgi dehqonlar, quyosh nurining bu belgilarga tushishiga qarab, qishloq xo‘jaligidagi muhim faoliyatlarni rejalashtirishgan. Tasvirga ko‘ra, quyosh nurining markaziy odam shakliga tushgan kun, dehqonlar suvning mo‘l-ko‘l bo‘lishini, daryo va soylar to‘lib-toshib oqishini so‘rab marosimiy raqslarini ijro etishgan.

Yarim oy shaklining yuqori va pastga qarab turadigan joylashuvi, marosimlarda qatnashgan odamlarning tungi osmondagi yoritgich – oyning manzillarini kuzatishini, ularga asoslangan astronomik davrlarni tushunishini va yangi mavsumga tayyorgarlik ko‘rish hamda qishloq xo‘jalik faoliyatini rejalashtirishda muhim ahamiyatga ega bo‘lgan. Bu ramzlar va shakllar, nafaqat dehqonchilik va tabiiy resurslar bilan bog‘liq

edi, balki ular osmondan tushadigan nurlarning aynan qaysi kun va vaqtda yer yuziga ta'sir etishini ham belgilashga yordam bergan.

Janubiy cho'qqi ostidagi qoyaga chizilgan «quyosh odamcha»lar boshining o'rtasiga qo'shuv alomati aks ettirilganligini aniqlagan Yu. N. Golenduxin «qadimgi dehqonlarga dunyoning to'rt tomoni (shimol, g'apb, janub, sharq) haqidagi tushunchalar ma'lum bo'lgan» degan xulosaga keladi. Qoyatoshdagi qo'shuv va but shakllari, kosmogonik timsollar sifatida quyoshning ramziga aylangan. Bu shakllar, qadimgi dehqonlar uchun quyosh nurini, uning fazo va tabiat bilan bo'lgan o'zaro ta'sirini hamda osmon va yer orasidagi tabiiy davrlarning, quyoshning mavsumiy harakati va astronomik manzillarini ko'rsatadi.

Soymalitosh petrogliflarini tadqiq etgan A. N. Bernshtam bu yerdagi qoyatoshlardan birida uchta «shamsiy belgi» aks etgan chizgilar mavjudligini aniqlagan [2: 63 b.]. Bu petrogliflarning uchulasi ham doirasimon shaklda bo'lib, ikkitasining o'rtasi qo'shuv alomati bilan bo'lingan bo'lsa, uchinchisining orasiga sakkiz qirrali (ya'ni ikkita qo'shuv belgisi) chiziq chizilgan. Soymalitoshdagi «quyosh odamcha»lar tasviri, qadimda dehqonchilik madaniyati va mifologik marosimlar bilan bog'liq marosimlar o'tkaziladigan muqaddas joylardan biri sifatida ahamiyatga ega bo'lgan. Bu qoyatoshlar, quyosh tangrisini sharaflash va uning hayotga ta'sirini yodga olish uchun ishlatilgan. Petrogliflardagi "quyosh yuzli" odamchalar, Qadimgi Farg'ona dehqonlarining shamsiy ma'budlarini qoyatoshlarda tasvirlash orqali ularning diniy va tabiiy davrlar bilan bog'liq tushunchalarini ifoda etgan.

Ajdodlarimizning taqvimiy qarashlari, shu jumladan, yilboshi bayramiga oid mifologik tasavvurlar va inonchlari Markaziy Qizilqumdagi Bukantov tog'idagi qoyatosh suratlarida ham aks etgan. Oyboxansoydagi Boxali bulog'i yonidagi toshda, bir-biriga ro'para turgan ikkita qo'sh o'rkachli nor tuya surati chizilgan. Bu tasvirlar, eng avvalo, yo'lga chiqish va yilning boshlanishini belgilashga oid qadimgi taqvimiy va astronomik tushunchalarni ifoda etgan [8: 113 b.]. O'ng tomondagi tuyaning oyoqlari orasida, chapdagi tuyaning esa o'rkachi o'rtasidagi astral belgi bu jonzotlar quyosh kultiga aloqadorligini ko'rsatadi. Ushbu qoyatosh surati xalqimizning Navro'z bayrami bilan bog'liq qadimiy marosimlaridan biri – tuya urishtirish udumini ifoda etadi. Tuya urishtirish Navro'z tantanalarining ajralmas va qadimiy elementlaridan bo'lib, hosildorlik kulti bilan bog'liq an'anaviy marosim hisoblanadi. Shuningdek, yangi yilning ilk kunlarida yozgi mavsumning boshlanishi va hosilning yaxshi bo'lishiga ishora qilib, xalqning madaniy hayotida muhim o'rin tutadi. N. Ya. Bichurinning keltirishicha, hozirgi Shinjon-Uyg'urning Oqsuv okrugi Kucha uyezdi

shimolida joylashgan Oqtog' hududida odamlar har yili yangi yilda yetti kun davomida qo'chqor, ot va tuya urishtirish tomoshalarini o'tkazganlar. Urishish jarayoniga qarab, ular yangi yilning barakali yoki kamhosil bo'lishini taxmin qilganlar [3: 296-297 b.].

Soymalitosh, qadimgi dehqonlar va chorvadorlar uchun yilning muayyan fasllarida an'anaviy mavsumiy marosimlar o'tkazilgan muqaddas joy sifatida xizmat qilgan. Bu joy, mavsumlar va xo'jalik ishlari bilan bog'liq muhim tadbirlar va diniy marosimlarning markazi bo'lgan. Shuning uchun ham, mazkur chizgilarni taqvimiy asotirlar bilan bog'lab tadqiq etgan Yu. N. Golenduxin «Soymalitoshdagi suratlar o'ziga xos obsyervatoriya vazifasini bajargan bo'lib, quyoshning chiqishi va botishiga asoslangan vaqt hisobini aks ettiradi»,– deb yozgan edi [4: 189 b.].

Shunga o'xshash tasvirlar Sopollitepa arxeologik yodgorligida ham topilgan. Akademik A. Asqarov topilgan 29 piktografik belgini 8 guruhga bo'lgan. Ushbu belgilar orasida birinchi tipga shartli tarzda «oy» nomi berilgan va ular 4 dona bo'lib, yarim oy shaklida tasvirlangan. Qadimda, mirishkor dehqonlar va diniy bilimdonlar (kohinlar, mubodlar, ulamolar) ob-havo va fasllarning kelishini oyning shakliga qarab belgilashgan. Agar samoviy oy yarim aylana shaklida ko'rinishga ega bo'lsa, yog'ingarchilikning ko'p bo'lishini, agar oy yotgan holatda bo'lsa, yog'ingarchilikning kamroq bo'lishini, shu bilan birga yurtning tinch va osoyishta bo'lishini taxmin qilishgan. Bu tasavvurlar, ajdodlarimizning hayotiy ehtiyotkorlik choralarini ko'rishga va mavsumiy xo'jalik ishlarini rejalashtirishga yordam bergan. Shuning uchun, yarim oy shaklidagi piktografik belgilar, faqat astronomik kuzatuvlar bilan bog'liq bo'lib, yil fasllarining qanday kelishini aniqlashda muhim amaliy ahamiyatga ega bo'lgan [1: 87 b.].

Xulosa va takliflar. O'rta Osiyo xalqlari, jumladan, o'zbek xalqi uchun taqvimiy marosimlar qadimdan mavjud bo'lib, ular asosan tabiatning astronomik hodisalariga asoslangan. Ushbu marosimlar qadimgi dehqonchilik, osmon yoritkichlari (quyosh va oy) va mavsumiy ishlar bilan bog'liq edi. Arxeologik topilmalar, xususan, petrogliflar bu kabi marosimlarning mavjudligini tasdiqlaydi va ular orqali qadimgi ajdodlarning astronomik bilimlari, mifologiyasi va madaniyati haqida ma'lumot beradi.

Soymalitosh va boshqa joylarda topilgan petrogliflar taqvimiy marosimlar hamda magik tasavvurlarni aks ettiradi. Masalan, quyosh va oy kulti, yangi oyni qarshi olish odatlari, mavsumiy qishloq xo'jalik faoliyati hamda yilning muhim davrlarini aniqlashda petrogliflar katta ahamiyatga ega. Bu manbalar o'rta asrlarga qadar bo'lgan o'zgarishlarni kuzatish va tahlil qilish imkonini beradi.

O'zbeklarning ajdodlari taqvimiy urf-odat va marosimlarni yaratishda tabiatning muhim belgilari, xususan, quyosh va oy fazalarining o'zgarishiga e'tibor qaratgan. Soymalitoshdagi petrogliflarda quyoshning chiqishi va botishini kuzatish, yangi yil va mavsumiy marosimlarni belgilash bilan bog'liq tasavvurlar aks etgan. Quyosh va oy kulti ko'p holatlarda kosmogonik mifologiyaning bir qismi bo'lib, ularga asoslangan urf-odat va marosimlar, ramzlar qadimgi jamiyatlarning ruhiy olami hamda tabiat bilan bo'lgan aloqalarini o'rgatadi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib o'zbek xalqining taqvimiy urf-odat va marosimlarini yanada chuqurroq tadqiqot etish uchun mavjud manbalarni tahlil qilish, o'rta asrlar va keyingi davrlardagi o'zgarish hamda rivojlanishini kuzatish zarur. Ayniqsa, arxeologik topilmalar, xususan petrogliflarni tahlil qilinishi kerak. O'zbek xalqining yil taqvimi bilan bog'liq tasavvur va qarashlariga doir bilimlarini saqlab qolish zarur. Arxeologik manbalar va qoyatoshlardagi tasviriy san'atni ommalashtirish orqali xalqaro turizmni rivojlantirish mumkin. Taqvimiy urf-odat va marosimlarni zamonaviy hayotga integratsiya qilish orqali yosh avlodga qadimgi ilmiy tajribalar va astronomiya haqida chuqurroq ma'lumot berish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Асқаров А. Қадимги Турон энеолит, бронза ва илк темир даври цивилизациялар тарихидан лавҳалар. – Тошкент: Фан, 2023.
2. Бернштам А.И. Наскальные изображения Саймалы Таш // Советская этнография. 1952. № 2.
3. Бичурин Н.Я. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. Т.2. – М.-Л., 1950.
4. Голендухин Ю.Н. Вопросы классификации и духовной мир древнего земледельца по петроглифам Саймалы-Таша // Первобытное искусство. – Новосибирск, 1971.
5. Голендухин Ю.Н. Вопросы классификации и духовной мир древнего земледельца по петроглифам Саймалы-Таша // Первобытное искусство. – Новосибирск, 1971.
6. Жўраев М. Ўзбек мавсумий маросим фольклори. – Тошкент: Фан, 2008.
7. Кабиров Ж., Сармишсойнинг қоятош расмлари. – Тошкент, 1976. – Б. 4, 32.
8. Оськин А.В. Символика небесных светил в петроглифах внутренних Кызылкумов // Культура и искусства древнего Хорезма. – Москв, 1981.

9. Хлудов Н.Г. Перевал Саймали-таш, на котором найдены камни с надписями // Протоколы туркестанского кружка любителей археологии. Вып.УИ. – Ташкент, 1902.

10. Gayratkhon A. Mukhtarov. LOCATION AND LANDSCAPE OF RECENTLY DISCOVERED ROCKS ART ON THE TERRITORY OF THE CHATKAL RIDGE // Look to the past. Tashkent, 2021, Special issue 3.

REFLECTION OF CALENDAR CEREMONIES OF UZBEKS IN ARCHAEOLOGICAL SOURCES

Abstract. This article analyzes the ancient calendar rituals of the Uzbek people based on archaeological sources. The study utilized methods of historicity, comparative logical analysis, consistency, and objectivity. Rock art provides extensive insight into the astronomical beliefs of our people, the cult of the sun and moon, mythological concepts associated with fertility, and seasonal rituals. Petroglyphs discovered at Soymalitash, Sarmyshsay, Bukantovo, and other archaeological sites attest to socio-cultural traditions associated with ancient agriculture, the worship of celestial bodies, and the calculation of the year. The results of the study demonstrate that the calendar beliefs and rituals of our ancient ancestors, based on astronomical observations, played a central role in their social life and culture.

Keywords: Calendar rituals, petroglyphs, Soymalitash, archaeological sources, solar cult, lunar cult, mythological beliefs, customs of the Uzbek people.

ОТРАЖЕНИЕ КАЛЕНДАРНЫХ ОБРЯДОВ УЗБЕКОВ В АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКАХ

Аннотация. В статье анализируются древние календарные обряды узбекского народа на основе археологических источников. В исследовании использовались методы историчности, сравнительно-логического анализа, последовательности и объективности. Наскальные рисунки широко освещают астрономические воззрения нашего народа, культ солнца и луны, мифологические представления, связанные с плодородием, и сезонные ритуалы. Петроглифы, обнаруженные в Соймалиташе, Сармышсае, Букантове и других археологических памятниках, свидетельствуют о социально-культурных традициях, связанных с древним земледелием, поклонением небесным светилам и исчислением года. Результаты исследования показывают, что календарные воззрения и обряды наших древних предков, основанные на

астрономических наблюдениях, играли центральную роль в их общественной жизни и культуре.

Ключевые слова: Календарные обряды, петроглифы, Соймалиташ, археологические источники, солярный культ, лунный культ, мифологические представления, обычаи узбекского народа.